

NAMA : Jelita Gultom

NIM : 240905003

MATA KULIAH : Review Literatur

REVIEW BUKU : *THE ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC (MENYELAMI DUNIA SOSIAL MALANESIA)*

FOKUS UTAMA BUKU :

Buku ini menceritakan pengalaman Malinowski saat tinggal di Kepulauan Trobriand, Papua Nugini. Di sana, tidak hanya datang lalu pergi, tapi benar-benar tinggal bareng masyarakat lokal, belajar bahasa mereka, dan ikut aktivitas sehari-hari. Cara ini dikenal sebagai *observasi partisipatif*, dan sejak saat itu jadi pendekatan penting dalam antropologi. Hal utama yang dibahas adalah sistem pertukaran yang namanya *Kula*. Ini semacam pertukaran kalung dan gelang antar pulau, tapi bukan untuk jual beli atau cari untung. Tujuannya lebih ke membangun hubungan sosial, saling menghormati, dan menunjukkan status. Malinowski menjelaskan proses *Kula* ini secara detail, dari persiapannya, ritual-ritualnya, sampai pada makna sosialnya.

Tetapi buku ini tidak hanya membahas tentang *Kula*. Malinowski juga cerita banyak tentang bagaimana kehidupan masyarakat Trobriand secara umum yang dapat saya ulas ialah: bagaimana cara mereka bertani, sistem keluarga yang unik (memakai garis ibu), pembuatan perahu, sampai peran sihir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa melihat gambaran yang cukup lengkap tentang budaya mereka. Yang membuat buku ini semakin berharga adalah cara Malinowski mencoba memahami dunia orang lain dari dalam, bukan menilai dari luar. Ia berusaha menunjukkan bahwa masyarakat Trobriand punya cara berpikir dan aturan hidup yang logis buat mereka dan itu patut dihargai.

Tetapi meskipun begitu buku ini masih mempunyai berbagai macam kekurangan yang mungkin kurang spesifik, beberapa catatan kritikan yang dapat saya berikan ialah :

1. **Bahasa dan penulisan berat.** Gaya tulisannya khas ilmuwan Eropa awal abad ke-20 kalimat yang mungkin agak sedikit panjang-panjang, banyak istilah, dan kadang terasa berputar-putar. Butuh konsentrasi ekstra bagi sang pembaca.
2. **Minim suara asli dari masyarakat Trobriand.** Sebagian besar narasi datang dari sudut pandang Malinowski sendiri. Suara orang lokal jarang muncul langsung, padahal nyatanya mereka yang menjadi pusat cerita.
3. **Terlalu fokus pada struktur sosial.** Malinowski banyak membahas sistem dan aturan, tetapi kurang mengeksplorasi sisi emosi, konflik pribadi, atau dinamika sosial yang lebih cair.
4. **Masih membawa cara pandang kolonial.** Meski ia ingin memahami, kadang caranya menggambarkan masyarakat lokal masih terasa seperti orang Barat yang “meneliti orang primitif.” Ada kesan jarak dan ketimpangan pandangan.
5. **Kurang refleksi pribadi.** Malinowski sangat fokus menggambarkan masyarakat yang ia teliti, tapi hampir tidak membahas dirinya sendiri sebagai peneliti. Padahal, refleksi tentang posisi peneliti itu penting untuk menunjukkan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pengamatan.

Meskipun buku ini mempunyai kekurangan, tetapi buku ini pun sudah pasti mempunyai keunggulannya, berikut catatan keunggulan yang dapat saya berikan ialah :

1. **Pelopor Metode Observasi Partisipatif**

Malinowski memperkenalkan metode baru dalam antropologi yang dimana tinggal langsung bersama masyarakat yang diteliti. Ini menjadi tonggak penting karena sebelumnya banyak peneliti hanya mengandalkan laporan orang lain atau mengamati dari jauh.

2. **Gambaran Budaya yang Sangat Detail**

Buku ini memberikan deskripsi lengkap dan rinci tentang kehidupan masyarakat Trobriand, mulai dari tentang bagaimana pertukaran Kula, sistem sosial, ekonomi, sihir, hingga kehidupan sehari-hari. Pembaca jadi bisa memahami budaya mereka secara menyeluruh.

3. **Kontribusi Besar untuk Ilmu Antropologi**

Buku ini dianggap sebagai fondasi antropologi modern. Banyak konsep dan pendekatan yang diperkenalkan di sini masih dipakai hingga sekarang di bidang antropologi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya.

4. **Menggabungkan Teori dan Praktik**

Malinowski tidak hanya menjelaskan teori sosial, tetapi langsung menunjukkannya lewat contoh nyata dari masyarakat yang ia teliti. Ini membuat pembahasannya jadi lebih “hidup” dan mudah dipahami.

Kesimpulan yang dapat saya berikan berdasarkan buku Malinowski yang telah saya baca ini ialah,

The Argonauts of the Western Pacific menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah antropologi. Buku ini mengajarkan bahwa untuk memahami budaya lain, kita harus benar-benar “masuk” ke dalamnya tidak hanya sekadar mengamati dari jauh. Walaupun gaya bahasanya berat dan punya beberapa kelemahan, buku ini memberi banyak wawasan tentang bagaimana manusia membangun makna lewat hubungan sosial dan budaya.